

Carrera:

Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

Materia:

Fe y Mundo Contemporáneo

Título del Trabajo:

Infografía para poner en practica la fe.

Profesor:

Martínez Castellanos Alejandro

Alumno:

Ángel Arias Vallejo.

Quinto Cuatrimestre

Marzo de 2025

Para poner la fe en práctica estar bien con nosotros mismos mediante la oración, podemos pedir y ser escuchados.

La eucaristía, se refiere a la importancia de los sacramentos, pues es el mismo Jesucristo en el pan, y sirve para prepararnos para darnos a los demás así como El lo hizo.

La vida en comunidad, la fe no es un acto aislado, nadie puede crecer solo, como nadie puede vivir solo.

Para poder comunicar nuestra Fe a los demás es necesario conocerla y conocernos a nosotros mismos, meditando las oraciones.

Primero: Antes que nadie acércate y platica tú con Dios.
Segundo: Conócete a ti mismo. Ten claro qué es lo que te gusta y lo que te desagrada. No hagas cosas sólo por imitación.

Actúa conforme a lo que piensas. Sé ejemplo para lo bueno no para lo malo.

Cuarto: No se te olvide que actuar con respecto a lo que piensas no es cosa de un día sino de toda la vida.

Quinto y último pero no menos importante: Da buen ejemplo para dar a conocer tu fe y si puedes haz un poco de apostolado.

Sentido de solidaridad, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos humanos, buscando el bien común y no ser indiferente ante el dolor de los demás, dando lo mejor de nosotros mismos para ayudar a los demás.

Tenemos que compartir la carga de los demás ningún hombre es una isla ni esta en su propio mundo

La gente desecha su máscara, sale de los escondrijos, muestra su verdadero rostro. Su conciencia, en el polvo del olvido, sale a luz. Hoy somos tal como en verdad somos.

Debemos de tener caridad con los demás, esto debido a que Dios, se refleja en cada persona necesitada en cada, Joven, recordemos que sin amor no hay fe, y sin fe no hay caridad y sin caridad no hay amor.

Una forma de demostrar la caridad, es donar no solo dinero y objetos si no tiempo, que ese tiempo sea de calidad, y estar dispuesto a escuchar a los demás incluso si son diferentes a nosotros o tienen otra opinión, ayudarnos mutuamente unos a otros.

Referencias:

Caridad - Concepto, ejemplos y por qué es un valor.
(s/f). Recuperado el 31 de marzo de 2025, de
<https://concepto.de/caridad/>

De, E. (2013, noviembre 13). Solidaridad (valor): Qué es,
Significado y Definición. Enciclopedia Significados.
<https://www.significados.com/solidaridad/>